

- bolalarning ko'nikmalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun sharoit yaratish vizual, musiqiy, badiiy va nutqiy va teatr faoliyati, bolalarning rivojlanishiga yordam beradi.

- maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijodkorlik, aqliy va hissiy-axloqiy birligini ta'minlash;

Maktabgacha yoshdagi bolalarning etnik madaniy ta'limini rivojlantiruvchi vositalar:

- turli millat farzandlari bilan muloqot qilish;

- folklor;

- badiiy adabiyot o'qish;

- o'yin, xalq o'yinchoqlari;

- san'at va hunarmandchilik;

- musiqiy folklor;

- etnik muzeylar.

Turli mintaqalarda etnik-madaniy ta'limni amalga oshirish bo'yicha tadqiqotlarni tahlil qilganda

Xulosa qilib aytganda, bugungi kun maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchilar dunyo hamjamiyatida raqobatbardosh, ijodkor, bag'rikeng, mas'uliyatli, ko'plab sohalarda malakali bo'lishni talab qilmoqda, lekin ayni paytda shu bilan birga, milliy o'ziga xoslik, vatanparvarlik tuyg'usi bilan shakllangan o'z etnik o'ziga xosligini aniq anglagan holda, ona tilini bilish, milliy madaniyat va an'analarni anglagan holda tarbiyalash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Akramov Sh. va boshqalar. O'zbekistonning madaniy obidalari. -Toshkent.: O'zbekiston, 1993 y.
2. Madaniyat va ma'naviyat muammolari.-Toshkent.: Meros, 2004 y.
3. Xayrullaev M. O'zbekistonda ijtimoiy falsafiy fikrlar tarixidan.-Toshkent.: O'zbekiston, 1995 y.
4. Mavrulov A. Madaniyat va tafakkur o'zgarishlari. Toshkent.: 2004 y.
5. Abdullaev M. Madaniyatshunoslik asoslari. Toshkent.: —Farg'ona||, 2008 y.
6. Abdullaev M., Umarov E., Ochildiev A., Madaniyatshunoslik asoslari. - Toshkent.: Turon-iqbol, 2006 y. 14
8. Ochildiev A. Madaniyat falsafasi. -Toshkent.: Muxarrir, 2010y.
9. Bekmurodov M, Yusupova N. Madaniyat sotsiologiyasi. Toshkent.: Yangi asr avlodi. -2010 y.
10. Abduraxmonov M., Raxmonov N. Madaniyatshunoslik. Universitet, Toshkent.: - 2011y.

«KEYS STADI» METODI YORDAMIDA GAPNING GRAMMATIK ASOSINI ANIQLASHGA O'RGATISH

R.X.Jumayev

BuxDPI dotsenti

D.J.Nurmuhammedova

BuxDPI talabasi

O'quvchilardan berilgan gapni o'qish, gap bo'laklarining chizmasini ko'rish, ega va kesim nima uchun gapning grammatik asosini deyilishini tushuntirib berish talab qilinadi. O'qituvchi bolalarga gap chizmasini chizib tushuntirishi mumkin. Gapning tik chizmasini ham ko'rsatish o'quvchilarning ega va kesim gapning grammatik asosiligini anglab olishlariga qulaylik yaratadi. Bu topshiriqni bajarilishi orqali ega va kesim gapni grammatik asosini tashkil qilishi, shuning uchun gapdagi ega yoki kesim tushirilsa, fikr tugallanmay qolishi uqtiriladi. Shuning uchun gap bo'laklari to'liq berilgan gap chizmasini ko'rsatish orqali tushuntirish lozim. Gaplarning chegarasini aniqlash, zarur tinish belgisini qo'yib ko'chirish. Birso'zdan tuzilgan gapni topish, uni tugallangan ohang bilan o'qish. Quyidagi matnni kerakli tinish belgilari qo'yib ko'chiring.

Bahor qushlari ham uchib keldilar sinfimiz o'quvchilari maktabga turli xil daraxt ko'chatlari olib keldilar o'qituvchimiz ko'chat o'tqazishni ko'rsatib turdi biz ko'chatlarni maktab hovlisiga o'tqazdik ko'p o'tmay ko'chatlar yashil barglar chiqardi biz ularni parvarish qilishga kirshidik.

O'quvchilar boshlang'ich sinflarda gap nima haqda aytilganini bildirgan so'zni (egani) va u haqda nima deyilganini bildirgan so'zni (kesimni) topishga o'rgatiladi. **Ega kesim** va **ikkinchi darajali bo'lak** atamaları bilan, ega gapning kim yoki nima haqida aytilganini bildirib, **kim? kimlar? nima? imalar?** so'roqlaridan biriga javob bo'lishi, kesim ega haqida nima deyilganini bildirib, **nima qildi? nima qilyapti? nima qilmoqchi?** kabi so'roqlarga javob bo'lishi, ega bilan kesim gapning bosh bo'lagi ekanligi, bosh bo'laklardan boshqa bo'laklar gapning ikkinchi darajali bo'lagi bo'lishi, ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklarni va boshqa ikkinchi darajali bo'laklarni izohlab kelishi bilan tushuntiriladi.

Gap bo'laklarini o'rganishda gapda biror so'roqqa javob bo'lgan so'zlar ega yo kesim, yo ikkinchi darajali bo'lak bo'lishi, ega ham, kesim ham, ikkinchi darajali bo'lak ham gap bo'lash ekanligi, gapda biror so'roqqa javob bo'lgan so'z gap bo'lagi bo'lishi, gap bo'laklari bosh bo'laklar va ikkinchi darajali bo'laklarga bo'linishi haqida ma'lumot beriladi; ega va kesim gapning bosh bo'lagi zkanligi, bosh bo'laklar gapning grammatik asosini tashkil qilishi, ega va kesimdan boshqa bo'laklar ikkinchi darajali bo'lak ekanligi, ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklarni yoki boshqa ikkinchya darajali bo'laklarni izohlashi (aniqlashni, to'ldirishi) gapning bir bo'lagidan ikkinchi bo'lagiga so'roq berish yo'li bilan tushuntiriladi.

Gap bo'laklarining ma'no va grammatik tomondan bog'lanishini so'roqlar yordamida aniqlash, bu bog'lanishlarning yotiq va tik chizmasini ko'rsatish o'quvchilarning bu materialni o'zlashtirib olishlarini yengillashtiradi.

O'quvchilar berilgan gapini o'qib, so'roqlar yordamida gapda nechta bo'lak borligini, qaysilari bosh bo'lak va ikkinchi darajali bo'lak ekanligini aytadilar.

O'quvchilarning javoblari xulosa qilinadi:

Gapda biror so'roqqa javob bo'lgan so'z gap bo'lagi bo'ladi. Gap bo'laklari ikki xil: bosh bo'laklar va ikkinchi darajali bo'laklar. Ega va kesim gapning grammatik asosini tashkil qiladi. Shunga ko'ra ular bosh bo'lak sanaladi. Bosh bo'laklardan boshqa bo'laklar ikkinchi darajali bo'laklardir. Ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklarni va boshqa ikkinchi darajali bo'laklarni izohlaydi. Bunga misollar keltiriladi, chizmasi ko'rsatiladi.

q a n d a y ? k i m l a r ? n i m a n i ?

Ilg'or ishchilar oylik rejani oshirib bajararmoqdalar.

Ega va kesim bosh bo'lak, gapning grammatik asosi ekanligi ta'kidlanib, yuqoridagi gaplarning ega va kesimi tushirib o'qiladi. Bu orqali bosh bo'laklari tushirilsa, gap o'sha haqida aytilayotgani ma'lum bo'lmasligi, shuning uchun ega va kesim bosh bo'lak deyilishi, gapning grammatik asosini tashkil qilishi, ega va kesimdan boshqa bo'laklar ikkinchi darajali bo'lak bo'lgani uqtiliradi. Bunga yana misollar keltiriladi.

Kesimning gapda markaziy bo'lak bo'lib kelishini izohlash.

Bu borada qator mashqlarni bajarish mumkin. Xususan:

- bajarilgan harakatning egasi (bajaravchisi, belgi sohibi) ni tiklash: Keldim, men keldim);

- uning qaysi so'z turkumiga mansubligini aniqlash; (men -olmosh);

- berilgan gaplarda gapning kesimi va egasini topish: **Bolalar** maktab hovlisida

o'naydilar.

Mazkur gapda ega ot so'z turkumi orqali ifodalangan bo'lib, turdosh, aniq, III shaxs ko'plik, bosh kelishikda kelgan. Bundan tashqari, eganing so'z birikmasi, kengaytirilgan birikmalar orqali ham ifodalanishi misollar vositasida ko'rsatilishi zarur: **Oq oltin** o'z vaqtida yig'ib-terib olindi. **Yosh bolali ayollar, keksalar** ham paxta terimiga chiqdilar. Bu gaplardagi "**oq oltin**" - (paxta ma'nosida) so'z birikmasi "**Yosh bolali ayol**" - kengaytirilgan birikma holida ega vazifasida keladi.

Kesimni aniqlash jarayonida o'quvchilar egallagan bilim, ko'nikma va malakalar mustahkamlanadi, takrorlanadi; quyidagi mashq va ijodiy topshiriqlar bilan rivojlantiriladi:

- kesimning fe'l, sifat, otdan tashqari son, olmosh, ravish, ibora, ajralmas birikma bilan

ifodalanishi:

Qosh qo'yaman deb **ko'z chiqarma**.

- fe'1-kesim, sodda va murakkab ot-kesim va ularning ifodalanishi: **Dadam bizdan xursand bo'ldilar**.

- nutqda kesimning turlaridan o'z o'rnida foydalana olish (egallangan bilimlarni mustahkamlash maqsadida berilgan misollar qiyoslanadi).

Kesimni aniqlash jarayonida sodda fe'1-kesim bilan murakkab fe'1-kesimni qiyosiy tasnif qilish, shakli va mazmunini farqlash, o'quvchilar kommunikativ savodxonlik darajasining oshishiga, chiroyli, ravon so'zlash va matn yaratish mahoratining yuksalishiga sabab bo'ladi.

Quyida sodda hamda murakkab kesimlarni ajratish va tasnif etish yuzasidan misollar berildi:

1. Inson ilmi va odobi bilan **sharaflanadi**.

2. Inson ilmi va odobi bilan **sharaflanishi darkor**.

Birinchi gapdagi kesim **sharaflanadi** - sodda kesim hisoblanadi; ikkinchi gapdagi **sharaflanishi darkor** - ikki mustaqil komponentdan iborat. Demak sodda va murakkab kesimlarni so'zlar miqdoriga qarab osongina aniqlash mumkin. Fe'1-kesimning tuzilishini bayon qilishda sodda fe'1-kesimni yetakchi va ko'makchi fe'l bilan ifodalanishiga e'tibor qaratilishi mumkin.

Bu borada qator ijodiy-amaliy topshiriqlarni amalga oshirish mumkin:

1. Sabr tagi - **sariq oltin**. 2. Muzaffar va **dasiga vafo qildi**. 3. Dildora **eshikni ochib kirdi**. 4. Poyonsiz dalalar **oq libos kiydi**. 5. Samimiy aytilgan so'z **yurakka borib yetadi**.

Ushbu gaplardan kesimlar aniqlanib, ularning sodda va murakkabligi (**ochib kirdi, vafo qildi, sariq oltin**); **ibora** orqali (**oq libos kiydi, yurakka borib yetadi**) ifodalanishi haqida xulosa chiqariladi. Shu bilan birga, kesim ot bilan ifodalanganda, bog'lama yo kesimlik qo'shimchasi bo'lmasa, yozuvda egadan so'ng tire (—) qo'yilishi, kishilik olmoshi bilan ifodalangan egani alohida ta'kidlab ko'rsatish, kerak bo'lsa, egadan keyin tire (—) qo'yilishi (**Sen — yetim emassan!**) ta'kidlanadi.

Murakkab kesim tarkibida bog'lamaning qo'llanishi va uning tushirilishiga doir mustaqil ijodiy-amaliy mashg'ulotlar o'tkazish ham sintaksis va punktuatsiyaga oid bilimlarni mustahkamlash bilan birga nutqiy malakani shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi. Hozirgi o'zbek adabiy tili ta'limi – o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish, erkin va ijodiy fikrlash darajasini yuksaltirishni bosh maqsad qilib qo'ygan ekan, bu murakkab ishni **gap sinonimiyasi** ustida ishlay turib, amalga oshirib bo'lmaydi. Shu sababli sodda va qo'shma gaplarning ma'nodosh qatorini tuzish, uning tarkibidagi bog'lovchi vositalarni muqobillar bilan almashtirish kabi ijodiy-amaliy topshiriqlarni bajarish juda foydali. Gap bo'laklari mavzusini o'rganishda ega va kesim munosabatlari ustida alohida to'xtalish maqsadga muvofiqdir.

Bunday ijodiy-amaliy topshiriqlarni bajarish jarayonida talabalarning ega va kesim haqidagi bilimlari mustahkamlanadi, kengayadi, fikrlash faoliyati rivojlanadi, nutq shakllanadi. Ikkinchi darajali bo'laklarni o'rganish talabalarning muayyan grammatik bilimga ega bo'lishlarini talab qiladi. Ikkinchi darajali bo'laklarga oid mavzular talabalarning so'z birikmasi, tobe so'zlarning bosh so'zga bog'lanishi haqidagi bilimlarini takrorlash va mustahkamlash bilan boshlanishi mumkin. So'ng to'ldiruvchi, aniqlovchi, hol haqidagi bilimlarga o'tiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.

2. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.

3. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.

4. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23.

5. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АРАБЧА ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т. 23. –№. 23.
6. Xoliqulovich J. R. SADRIDDIN AYNIYNING “ESDALIKLAR” ASARIDA ANTROPONIMLARINING LEKSIK QATLAMLARI: Jumayev Ruzukul Xoliqulovich Buxoro davlat universiteti katta o‘qituvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. –2022. –№. 3. –С. 34-37.
7. Xoliqulovich J. R. Using anthropometric units in "Esdaliklar" by Sadriddin Ayniy //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. –2022. –Т. 2. –№. 2. –С. 295-298.
8. Jumayev R. SADRIDDIN AYNIYNING “ESDALIKLAR” ASARIDA OYKONIM TURLARINING QO‘LLANISHI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 7. –№. 7.
9. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САНЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –№. 2.
10. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadriddin Aini life and works in spiritual and moral development of students //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 11. –№. 1.
11. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadriddin Aini //Middle European Scientific Bulletin. –2021. –Т. 8.
12. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2020. –Т. 2. –№. 2.
13. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
14. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadriddin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
15. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА ТУРКИЙ-ЎЗБЕКЧА ҚАТЛАМГА МАНСУБ ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
16. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДА КОМОНИМЛАРНИНГ ЛEKCIK TAХЛИЛИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

МАКТАБГАЧА YOSHDAГI BOLALARNING NUTQ O‘STIRISHNING ILMIIY-NAZARIY AHAMIYATI

Sharipova Maxbuba Baxshilloeyvna

BuxDU o‘qituvchisi

Matniyozova Shohida Bahodir qizi

BuxDU talabasi

Annotatsiya. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq o‘stirishning ilmiy-nazariy ahamiyati, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishi ularning faoliyati, muloqoti, kommunikativ masalalar haqida fikr-mulohaza bildirilgan.

Kalit so‘zlar: nutq, til, kommunikativ, lug‘at boyligi, monologik nutq, dialogik nutq, tovush, so‘z, nutqiy ko‘nikma, nutqiy malaka, nutq madaniyati.

Bog‘cha yoshidagi bolaning nutqi ijtimoiy aloqalarni o‘rnatish funksiyasini bajara boshlaydi. Buning uchun esa bolada ichki nutq tarkib topishi, monologik xususiyat kasb etib borishi lozim bo‘ladi. Maktabgacha yoshda bola nutqining rivojlanishidagi muhim xususiyat nutq tafakkur quroliga aylanishidan iborat. Bola so‘z-lug‘at boyligining o‘sishida 2 muhim tomon – miqdor va sifat tomonlari mavjud. Lug‘at boyligining miqdoriy o‘sishi D. B. Elkoninning ko‘rsatishicha, bevosita bolaning hayot sharoitlari va tarbiyalanish xususiyatlariga bog‘liq. So‘nggi yillarda u yoki bu yoshdagi bolalar nutqining lug‘at tarkibini o‘rganishgabag‘ishlangan tadqiqotlarda avvalgi tadqiqotlarga nisbatan yuqoriroq miqdoriy ko‘rsatkichlar aniqlandi. Jumladan, V. Loginaning ma‘lumotlariga ko‘ra 3 yoshga kelib, bola lug‘atida 1200 ta so‘z mavjud bo‘ladi, 6 yoshli bolaning aktiv lug‘ati esa 3000–3500 so‘zni o‘z ichiga oladi. Vaholanki, 40–60 yil oldin o‘tkazilgan tadqiqotlarda 3 yoshli bolaning lug‘ati 400–600 so‘zdan, 6yoshli bolaning aktiv lug‘ati esa 2500–3000 so‘zdan iborat deb ko‘rsatilgan edi. Nutq madaniyati – bu, avvalo, tarbiyachida bo‘lishi shart va majburiy sifatlardan hisoblanadi. Bu tarbiyachidagi nutqiy ko‘nikma va nutqiy malakalarni hosil qiladi. Bu ko‘nikma tarbiyachi faoliyatida takomillashib boradi, maxsus mehnat va mashqlar evaziga malaka oshiriladi hamda erishilgan muvaffaqiyatlar tufaylar tufayli qobiliyat va mahorat shakllanadi. Bolalar nutq madaniyatiga